

KIRGIZ, TÜRK VE AZERBAJCAN DİLLERİNİN HÂL SİSTEMİNİN İNCELENMESİNDE BAZI METODOLOJİK SORUNLAR

Farizat Kuramaeva

Cusup Balasagin Kırgız Millî Üniversitesi, Türkoloji ve Çeviribilim Bölümü Öğr.Üyesi,
Bişkek/KIRGIZİSTAN

ORCID id: 0000-0002-0922-9202

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084758>

Özet. Çağdaş Türk Dillerinde hâl ekleri ve gramatik fonksiyonları, türleri, sayısı, cümlede üstlendiği görevler yapılan araştırmalardaki verilere göre bakımından ortak görüşlerin olduğunu göstermektedir, aynı zamanda bazı farklı, değişik yaklaşımların ileri sürüldüğü gözlemlenmektedir. Bu yüzden öncelikle dilin gelişimindeki tarihsel süreç, eski yazıtlar ve dönemin özelliğini gösteren örnekler, genel olarak Türk Lehçelerinin standart dil statüsü kazanmasına kadar yer alan süreçte yapılan araştırmalar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla Kırgız, Türk ve Azerbaycan dillerinin hâl sistemini inceleme konusunda Türkoloji ve genel dilbilim alanlarında yapılan araştırmaların bazı terminolojik, yaklaşım ve tanımlama gibi metodolojik sorunlar üzere kapsamlı inceleme yapılması söz konusudur. Türk Lehçelerinin Kıpçak ve Oğuz gruplarının tarihsel grameri ile ilgili bilimsel çalışmalara göre hâl ekleri en çok ele alınan konudur. Bu husus metodoloji açısından çok geniş ve çeşitli görüşlerin olduğunu ifade etmektedir. Hâl sisteminin genel yapısı, hal eklerinin sayısı, eklerin gramatik fonksiyonlarının incelenmesi ve yaklaşımlar dilbilimin gelişim sürecinden kaynaklanmakta olduğunu, farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Makalede hâl ekleri üzere 17. yüzyılda başlayan bilimsel süreç ele alınacak, metodolojik kaynakların özellikleri ve bazı çelişkili durumlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Türk lehçeleri, Kırgız, Türk, Azerbaycan, hâl sistemi, metodoloji, karşılaştırmalı dilbilim

Abstract. According to the results of the research, there are some differences in the scientific approach of determining the variety of cases and their quantitative series, in the study of the characteristics of types of declension, and its phonological and morphological structure, as well as in characterizing the functional-syntactic functions of cases in modern Turkic languages. Therefore, it is necessary to analyze the historical evolution of the study of the case paradigm of Turkic languages, to establish scientific data starting from the ancient Turkic period to the acquisition of the status of a modern literary language. Since the study of the case system of the Kyrgyz, Turkish and Azerbaijani languages in Turkology and general linguistics is based on different methodological sources, these aspects lead to some differences in terminology and definitions of case forms. In the history of the Kipchak and Oghuz grammar much attention is paid to the study and establishment of the case system. This proves the importance of studying the general and specific features of the category of declension, which undoubtedly gave rise to the presence of multiple approaches to this issue, where the general properties and functions of the cases of the compared languages deviate slightly from the realities in the methodological aspect. The article examines scientific researches made since the 17th century, where the peculiarities of the approach, conflicting data and the historical process of studying the case system of Turkic languages as a whole will be analyzed.

Keywords: Turkic languages, Kyrgyz, Turkish, Azerbaijani, case, methodological, comparative linguistics

Аннотация. По данным исследований наблюдается наличие некоторых проблемы научного подхода определения разновидности падежей и их количественного ряда, в изучении особенностей типов склонения, и её фонологической и морфологической структуры, а также в характеристике функционально-синтаксической функций падежей современных тюркских языков. По этой причине нужно проанализировать историческую эволюцию изучения падежной парадигмы тюркских языков, установить научные данные со времен древнетюркского периода до приобретения статуса современного литературного языка. Поскольку изучение системы падежей кыргызского, турецкого и азербайджанского языков в тюркологии и общем языкознании методологическом аспекте опирается на разные методологические источники, которые приводят некоторым различиям в терминологии и определения падежных форм. В исторической грамматике кыпчакской и огузской группы тюркских языков большое внимание уделяется изучению и установлению падежной системы. Такой интерес доказывает важность исследования общих и специфических черт категории склонения, несомненно породило наличия множественных подходов данной проблематики, где общие свойства, функции падежей сравниваемых языков немного отходят от реальностей в методологическом аспекте. В статье рассматриваются научные исследования с 17 века, где будут проанализированы особенность подхода, противоречивые данные и исторический процесс изучения падежной системы тюркских языков в целом.

Ключевые слова: Тюркские языки, кыргызский, турецкий, азербайджанский, падежная система, методология, сравнительное языкознание

Çağdaş Türk Lehçelerinin hâl kategorisinde hal ekleri, anlamları, çeşitleri, cümle içerisinde yüklendiği görevlerin karşılaştırmalı tetkikleri sırasında tarihi gelişimi, eski yazıtlardaki şekilleri, lehçelerde süreç içerisinde görülen değişimler gibi birçok dilbilimsel sorunların oluşumu ele alınmalı olduğu kanatindeyiz. Dolayısıyla, Kırgız, Türk ve Azerbaycan Türkçesinde hâl paradigması üzere ortak veya benzer ve farklılıklar bakımından konulara değinirken Türkolojide yapılan araştırmaların metodolojik temellerini detaylı incelemek söz konusudur. Genel olarak ele alınan Kırgız, Türk ve Azerbaycan Türkçesi ile ilgili hem doğu, hem batı, hem yerel bilim adamlarının kalemlerine ait bilimsel çalışmalar çok sayıda olduğu farkedilmiştir. Hâl kategorisi gramer kitaplarının tümünde ayrı bir konu olarak yer almaktadır. Hal/Durum (Kırg.: жөндөмө, Türkçe: *Hâl, Durum*, Osmanlıca: *Ahval-i isim*, Azerb.: *Hal*, Fr.: *cas*, İng.: *case*, Alm.: *kasus*, Rus.: *падеж*) – konuşma sırasında kullanılan sözcükler arasındaki bağlantıyı bildiren isimlerin girdiği şekiller [Vinogradov, 1972:139] gramatik sınırlara tabii olan, anlamlara sahip olan işaretler [Nillson, 1985:7] isim ve isimleşmiş sözcükler cümle içerisinde üstlendiği görevine ve diğer sözcüklerle, özellikle de fiillerle bağlantısına göre belli bir hale girerek, eklerini almış olan [Saginbayeva, 2006: 53], sözcükleri şekil bakımından değişime uğrayarak, diğer ikinci sözcükle alakaya girerken bağlı tamlama aracılığıyla anlam bütünlüğünün oluşmasına imkan sağlayan kategori [Davletov, Kудaybergenov, 1980:64], isimlerin hallere göre çekimlenmesi sentaktik ilişkiler esnasında meydana gelen, anlamın somutlaşması, eklerin gramatik yönden netleşmesi, özelleşmesi sebebi sonucu günümüz hâl paradigmasını oluşturmuştur [Məmmədli, 2003:9]

Hâl eklerinin semantik ve gramer özelliği ilk olarak bilimsel boyutta konu bakımından kıyasla geniş bir şelikde ele alan çalışma «*Institutionum linguae Turcicae libri quatuor*» (Dört Bölümde Türk Dilinin Esasları) adlı eserdir, 1612 yılında Hieronymus Megiser'in Avrupada bilim camiası için yayınladığı ilk Türkçenin Grameridir ve Türk Dillerinin yapısının bilimsel açıdan

temelini oluşturan ve daha sonraki dönemlerde esas kaynak niteliğinde kullanılan 4 bölümden, I. «*De Orthographia Turc-Arabica*» (Türk-Arab Dillerinin Orfografisi); II. «*Isagoges Grammaticae Turcicae*» (Türkçenin Grameri); III. «*Linguae Turcicae Exercitia et duae Proverbiorum Centuriae*» (Türk Dillerinin alıştırılmaları ve atasözleri); IV. «*Dictionarium Latino-Turcicum et Turcico-Latinum*» (Latince-Türkçe ve Türkçe-Latince Sözlük) [Megisero, 1612: 27-338] oluşmaktadır. Kitapta; *Nominativus*(Yalın), *Genetivus* (Tamlayan), *Dativus* (Yönelme), *Accusativus* (Belirtme), *Vocativus* (hitap veya seslenme) *жана Ablativus* (Çıkma) gibi 6 hâlin olduğunu Latinceyle karşılaştırarak ismin metin içerisinde diğer sözcüklerle ilişkisini hal formantları ile tanımlamıştır. Aynı zamanda hâl çekimlemesinin iki türünün olduğunu da belirtmiştir, Yalın hâlini sıfır ekli olduğu için diğer hal eklerine göre kıyaslar. Örneklerin çoğu derleme materyalleri ile tespit edilir ve sonuç olarak araştırmacı Oğuz grubu Türk lehçelerinin örneğinde hâlleri incelemiştir.

Türk Lehçelerinin Latince aracılığıyla tanımlama 17.yüzyıla denk gelmiş ise, Arab, Fars Dillerinin Grameri ve metodolojisi ile araştırma 1530.yıllarında gerçekleşmiştir. Bergamalı Kadri «*Müeyyessiret'ı Ulum*» Kanuni Sultan Süleymanın Sadrazamı İbrahim Paşaya sunulmak için hazırlanmıştır. Adı geçen eser Besim Atalay tarafından 1946 yılında tekrar basılmış ve 182 sayfadan ibaret olan eserin hiç bir bilimsel kaynağa bağımsız olmaksızın hazırlandığını “*kimse bu meydanda at sıçratmamış ola*” gibi giriş kısmındaki görüşüyle bildirmiştir. Türk Dillerinin ilk morfolojisi konumunda olan bu eser iki bölümden oluşmaktadır: Fiil ve İsim.

Türk Lehçeleri ve Dillerinin hâl paradigması ile ilgili Francisci à Mesgnien Meninski'ye ait 1680 yılında yayınlanan “*Thesaurus linguarum orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae*”adlı Türkçe-Arabça-Farsça ve Latince sözlüğünde bahsedilir. Daha sonra Jean Baptiste D. Holderman “*Grammaire turque, ou méthode courte et facile pour apprendre la langue turque*” – Türk Dilinin Grameri veya Türk Dilini Güzel Konuşma ve Öğrenmenin Yöntemleri (1790) kitabı Rus –Türk savaşında 2 kez çevirilmiş olup güncel dilbilimde temel kaynak olmuştur. Türkolojinin dilbilim kolunda Mirza Kazım Bey'in 1846 da Kazan şehrinde yayımlanan “*Türk-Tatar Dilinin Grameri*” (Грамматика турецко-татарского языка) çalışması Türk ve Moğol dillerinin özelliklerini tanımlamakta kullandığı orjinal yöntemleri ile meşhurdur. Bu çalışma Kazan Türkoloji Okulunun çalışmalarında baz görevinde kullanılmıştır. Tamlayan ve Belirtme hâl eklerinin düşmesi sonucu anlam karmaşıklığı sorunu ilk defa ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Altay Missyonu tarafından kazan'da gün yüzü gören “*Altay Dili Grameri*” (1869), Lazar Budagov'un (1857) “*Türk-Tatar-Azerbaycan Dilinin Pratik Kılavuzu*”, Arab Filolog Ebu Hayyân al-Girnata'ya “*Kitab-el İdrak Li Lisan el-Etrak*” eseri, Platon Meliyoranskiy'in Sankt-Petersburgda (1894, 1897) yayınlanan “*Kazak-Kırgız Dillerinin Kısaca Grameri*” (Краткая грамматика казак-киргизского языка), Nikolay Katanov (1903) “*Uryanhay Dilinin Türkçe Kökenli Diğer Dillerle Akrabalık İlişkisini Gösteren Bir Araştırma Denemesi*” (Опыт исследования урянхайского языка, с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня) tezi, 1914 ve 1917.yıllarında gün kitap olarak gün yüzü gören Galımcan İbragimov'(Ибрагимовъ, Галимджанъ)'un Tatar Sarfi (Tatar Grameri) ve Tatar Nahvi (Tatar Sentaksi) eserleri ve 1921'de Paris'te yayınlanan Jean Deny'in “*Grammaire de la langue turque*” (Türkçenin Grameri) gibi çalışmaları söylemek mümkündür.

1920 itibariyle Sovyetler Birliğinin kuruluşu Türkolojide yeni bir devir başlamasına etken olduğu malumdur. Türk Lehçelerinin hemen her biri üzereinde ayrı dil çalışmaları geniş kapsamlı, planlı şekilde araştırılmaya başlamıştı. İlk çalışma olarak E.D. Polivanov'un “*Özbek Dilinin Kısa Grameri*” (Краткая грамматика узбекского языка) (1926), daha sonra “*Özbek Dilinin Dış*

Karakteristiği. Fonetik. İsim Çekimi” (Внешняя характеристика узбекского языка. Фонетика. Словоизменение имен) çalışması, N.K. Dmitriyev’in “*Kumuk Dilinin Grameri*” (Грамматика кумыкского языка) (1940); “*Başkurt Dilinin Grameri*” (Грамматика башкирского языка) (1948); V.M. Nasilov’a ait “*Uygur Dilinin Grameri*” (Грамматика уйгурского языка) (1948); N. P. Dırenkova “*Oyrot Dilinin Grameri*” (Грамматика ойротского языка) (1940); “*Şor Dilinin Grameri*” Грамматика шорского языка (1941); N.A. Baskakov’un “*Nogay Dili ve Azğızları*” (Ногайский язык и его диалекты) (1940); “*Karakalpak Dili. Fonetika ve Morfoloji*” (Каракалпакский язык. Фонетика и морфология) (1956); A.N. Kononov’un “*Çağdaş Türk Edebi Dilinin Grameri*” (Грамматика современного турецкого литературного языка) (1956) ve “*Çağdaş Özbek Edebi Dilinin Grameri*” (Грамматика современного узбекского литературного языка) (1960) eserleri Moskova-Lengrand’da; A.P. Potseluyevskiy “*Çağdaş Türkmen Edebi Dilinin Sentaksının Temelleri*” kitabı 1943 yılında Aşhabad’da; Ə.Dəmirçizadə, D. Quliyev “Azerbaycan dilinin qrammatikası. Birinci hissə” Bakü’de 1938.yılında ders kitabı olarak çıkmıştır.

Yukarıda sıralanan çalışmalar, tezler, kitaplar daha sonra karşılaştırmalı, tarihî yöntemle yapılacak araştırmalara temel kaynak olmuşlardır. Örneğin, A.M. Tşerbak, E.B. Sevortyan, B.A. Serebrennikov ve N.Z. Gadjiyeva, G.F. Blagova gibi Türkolog-dilbilimcilerin araştırmalarının esasını temin etmiştir.

Kırgız Dilinin ilk grameri Kasım Tınıstanov tarafından ele alınmıştır. Eser *Qırqız Tilinin Morfologiyası* 1934 yılında Kırgız Özerk SSC Maarif Bakanlığının karar onayı ile 5 ve 6 usul dil dersleri olarak Kırgız Devlet Basım evinde yayınlanmıştır. “*Yüklem fiili tanımlayıcı, ismi şahıslardan birine ait edici ve yüklem olacak ekli isimlere hallenmiş isimler deriz. Hâllerin beş çeşidi mevcuttur: 1. Kimdi/Kimi? Əmneni/Neyi? –табыш атооч/Belirtme hâli, - ны/-ni belirtme eki, 2. Kimdin/Kimin? Əmnenin/Neyin? – илик атооч/Tamlayan hâli, - нын/-nın tamlayan eki, 3. Kimde/Kimde? Əmнеде/Nede? Кайда/Nerede? - жатыш атооч/Bulunma hâli, - да/-da bulunma eki, 4. Kimден/Kimden? Əмнеден/Neden? Кайдан/Nereden? – чыгыш атооч/Çıkma hâli, - дан/-dan çıkma eki, 5. Kimге/Kime? Əмнеге/Neye? Кайда/Nereye? - барыш атооч/Yönelme – га/-ga yönelme eki” [ТЫНЫСТАНОВ, 1934:43]. Bu çalışmada İsimlerin hallere göre çekimlenmesi fonetik varyantlılık ve I, II, III,IV çeşitler olara tiplere ayrılmıştır. Sıfat, sayı sıfatları, zamirlerin hallere göre çekimlenişi, isim tamlamaları, ikilemeler, kısaltmalar ve iyelik eklerinden sonra gelen hâl eklerine de yer verilmiştir.*

1938.yılında Frunze-Kazan’da Kırgız Dilinin hâl sistemini daha kapsamlı araştıran ikinci eser, İ.A. Batmanov tarafında Rus dilinde “*Употребление надежей в киргизском языке*” (Kırgız dilinde hâllerin kullanılışı) olarak Türkologlara sunulmuştur. Daha sonra (1940) araştırmacı, “*Kırgız Dilinin Grameri*” (Грамматика киргизского языка) kitabında hâllerin okul için ders kitaplarında İsim kısmında yer verildiğini açıklamıştır. Hâllern semantik anlamıyla birlikte türlerini de analize etmiştir. İlk kez denkleştirme (akraba olmayan dillerin karşılaştırılması) yöntemi ile Kırgızca’yı Rusçanın dilbilimsel imkanlarıyla açıklamaya çalışmış bulunmaktadır.

Kırgız dilbilimcilerinden hâl kategorisi K.Karasayev tarafından da incelemeye alınmış olup, 1944 yılında “*Семантика надежей в киргизском языке*”, yani Kırgız dilinde hâllerin semantiği SSCB İlim Akademisi Kırgız Şubesinin Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsünün Belleteninde [Karasayev, 1944:5-53] yayınlanmıştır. Makalede hâllerin sınıflandırılması, genel Türk Lehçeleri kapsamında eklemeli olma özelliği, hâl eklerinin düşmesi, günümüz Şor, Kumuk lehçelerinde görülen bazı formantların Kırgızcada vazifeli kelimeler ile ifade edildiğini belirterek, 6 hâlli paradigmayı ve 3 tip çekimlemeyi örneklemelerle kapsamlı göstermiştir.

Kırgız Dilbiliminde önemli bilim adamı Bolot Yunusaliyev ‘Hâl’ kategorisinin terim, gramatik işlev ve semantik açıdan netleşmesinde katkı sağlamıştır. “Кыргыз адабий тилинин маанилүү маселелери”(Kırgız Edebî Dilinin Önemli Sorunları)(1954), “Кыргыз тилинин жалпы элдик белгилеринин калыптаныш проблемалары” (Kırgız Dilinin Genel Millî Özelliğın Oluşum Sorunları) (1955), “Жалпы элдик кыргыз тилинин калыптаныш маселесине карата” (Temel Kırgız Dilinin Oluşum Meselesine dair)(1956), “Кыргыз лексикологиясы” (Kırgız Leksikolojisi) (1959), “Адабий тилибиздин диалектилик базасы” (Edebî Dil Ağızlar Bazında) (1962), “Кыргыз тилин изилдөөнүн абалы жөнүндө” (Kırgız Dilinin Durumu Üzere) (1970), “Кыргыз диалектологиясы” (Kırgız Ağızları) (1971) gibi araştırmalarında hâlleri kapsamlı ele almıştır.

S. Kудaybergenov “Кыргыз Dilinin Çekim Sistemi”- Кыргыз тилиндеги сөз өзгөртүү системасы” adlı kitabında hâl çekimini ele almıştır. [Kудaybergenov, 157:5-53].

“Кыргыз тилиндеги грамматикалык жөндөмөлөр” (Kırgız Dilinin Gramatik Hâller) makalesinde A. Tursunov Yalın, Tamlayan ve Belirtme hâl eklerinin şekil ve anlam özelliklerini diğer Türk Lehçeleri esnasında incelemeye çalışmıştır [Tursunov, 1965:22-31].

1964.yılında Üniversiteler için Kırgız Dili Morfolojisi kitabı hazırlanır, buna benzer 1980.yılında “Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. 1-бөлүк. Фонетика жана морфология” (Kırgız Edebî (Standart) Dilinin Grameri. I. Bölüm. Fonetik ve Morfoloji) adlı akademik grameri kitabında daha önceki çalışmalara göre geniş açıklanmıştır. Aynı yılda “Азыркы кыргыз тили: морфология” (Çağdaş Kırgız Dili: Morfoloji) ders kitabı S.Davletov ve S.Kудaybergenov tarafından yazılır. Ders kitaplarının tümünde Kırgız dilinin hâl eklerinin çok varyantlı olması önce eklemeli dilin özelliklerini taşıdığı için, sonra da ünlü uyumunun tüm özelliklerini koruması sonucu olduğunu örneklerle kanıtlamışlardır.

Kırgız Dilbiliminin Morfoloji alanında yapılan son dönemlerin başarılı çalışmalarına İ. Abduvaliyev’in çalışmasında hâl çekimlemenin tipleri [Abduvaliyev, 2003:11-30], Kırgızca, İngilizce ve Rusçanın hâlleri karşılaştırmalı, denkleştirmeli yöntemle araştırılmaktadır [Çorobayeva, 2000:128-134]. T. Sadıkov ve B.Sagınbayeva’nın [2010: 135] Kırgızca-Türkçenin eş zamanlı dilbilgisi, karşılaştırmalı gramer çalışmasını eklemek mümkündür.

Sonuç olarak Kırgız dilinin hâl sistemi 6 üyeden oluşur ve günümüz dilbilgisi çalışmalarında kullanılan terim, yaklaşım ve semantik-gramatik açıdan bilim herhangi farklılık görülmezsizin kullanılmaktadır. Sırası da sabittir: *Атооч жөндөмө*/Yalın hâli, *Илик жөндөмө*/Tamlayan hâli, *Барыш жөндөмө*/Yönelme hâli, *Табыш жөндөмө*/Belirtme hâli, *Жатыш жөндөмө*/ Bulunma hâli, *Чыгыш жөндөмө*/ Çıkma hâli;

Kırgız Dili ile karşılaştırma boyutta analize edilen Türkiye Türkçesinin hâl sisteminde günümüzde metodolojik büyük sorun olan terim meselesi önde gelir. Genel dilbilim açısından da Türkiye dilbiliminde 21.yüzyılda böyle sorunun yer alması bilim adamların ilgisini çekmiştir. Bu sorun üzere 1959 yılından itibaren birçok araştırmacı Türk Dili Kurumu ve Dilbilimcilerin dikkatini çekmeye çalışmıştır [Lübimov, 1959]. Bazı dilbilimciler hâllerin –da hali şeklinde adlandırılmasının yanlış olduğunu açıklamaya çalışırlar. Örneğın, M.F. Alkayış “Terimler, bilim ve sanatta, günlük dildeki kelimelerden çok daha önemli bir yer tutmaktadır. Terimlerin kullanılmadığı bir bilim veya sanat dalı düşünülemez. Bilim adamları ancak terimler yoluyla birbirlerinin dillerinden anlarlar; fakat belli bir bilim veya sanat dalına özgü kavramların başkaları tarafından anlaşılabilmesi için, bu kavramları birden çok terimle adlandırmak yerine, en genel anlamı karşılayan ve herkeste aynı çağırışımı uyandıran tek bir terimle adlandırmak gerekir” [Alkayış, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70413>]. Gülsel Sev “Tarihi Türk

lehçelerinde hal ekleri” adlı tezinde terim bakımından ortak görüşün olmadığı göze çarptığını belirtir [Sev, 2007:].

Üniversiteler için Türkçe Dilbilgisi kitaplarındaki durum bu şekildedir:

Çağdaş Türkçenin kurucusu Muharrem Ergin’de : *Genitif hâli (ilgi hâli)*, Табыш -*Akkuzatif hâli*, *Datif hâli*, *Lokatif hâli*, *Ablatif hâli*, *instrumental hâli*, *Ekvatif hâli*, *Direktif hâli* olarak 9 hâli; [Ergin, 1992:228]. Dilbilimci, gramer uzmanı Tahsin Banguoğlu - *Kimin hâli*, *-kimi hâli*, *-kime hâli*, *-kimde hâli*, *-kimden hâli*, *-kimle hâli*, *-kimce hâli* terimlerini kullanır, toplam 7 hâlin olduğunu belirtir [Banguoğlu, 1974: 326-331]. Yavuz Kemal, Yetiş Kazım, Birinci Necat’a göre 8 hâl bu şekilde sıralanmıştır: *İlgi (-in, -nın) hâli*, *Yükleme (-ı, -i) hâli*, *Yaklaşma (-a, -e) hâli*, *Bulunma (-da, -de) hâli*, *Ayrılma (-dan, -den) hâli*, *Vasıta hâli*, *Eşitlik hâli*, *Yön hâli* [Kemal, 1997: 99-101]. Daha önceki çalışmalardan farklı olarak Ahmet Beşerek hâl sistemi için bu terimleri kullanmıştır: *-i hâli: evi, yolu, kitabı; -e hâli: çarşıya, yukarıya, içeriye; -de hâli: bizde, dışarıda, masada; -den hâli: Fethiye’den, ondan, uzaktan; -ce hâli: bizce, kuvvetçe, böylece; -le hâli: anlayışla, dolmuşla, yazıyla; gibi olup toplam 6 hâldir* [Beşerek, 1991:22]; Türkçenin Tarihi eserinde Ahmet Caferoğlu 10 hâl ekinin olduğunu bildirir ve *nominatif, genitif, datif-latif, akuzatif, lokatif –ablatif, instrumental, allatif-direktif, ekvatif, beraberlik eki-, nispet eki* terimlerini kullanır [Caferoğlu, 1958:137-139], Faruk Kadri Timurtaş’ın hâl kategorisi için Caferoğlu ile aynı fikirdeler [Timurtaş, 1981:68-73], Oya Adalı ise dilbilimde görülmeyen sınıflandırmayla görüşlerini ortaya koymaktadır. İki tip çekimleme olduğunu ileri sürmektedir: *Nesne Ardılı: Belirtili nesne ardılı (-i); - yani Belirtme hâli; Belirteçlik Ardılları: Yönelme ardılı, kalma ardılı, çıkma ardılı, eşitlik ardılı, bağlama ardılı – yönelme, bulunma, çıkma, eşitlik ve vasıta gibi 6 farklı hâl şeklini ele alır* [Adalı, 1995: 66-68], Bilgegil Kaya ise Türk dilinin hal kategorisini arabça terimler ile ifade eder: *Yalın hâlde: mücerret, -i hâlinde: mef’ul-i bih; -e hâlinde: mef’ul-i ileyh; -de hâlinde: mef’ul-i fih; -den hâlinde: mef’ul-i anh (6 hâl)*; [Kaya, 1984:175]. Günümüz Türkçe Dilbilgisi duayeni Prof.Dr. Zeynep Korkmaz hâl kategorisini için ‘durum’ terimini kullanmaktadır: *Yalın durum: başak, dağ, tepe, kuş, eğlence; İlgi durumu: iş-in başı, kardeşim-in evi, yol-un sonu; Yüklem durumu: anlam-ı, ateş-i, yol-u; Yönelme durumu: dağ-a, tepe-y-e, bahçe-y-e; Bulunma durumu: akıl-da, açık-ta, beşik-te, yol-da; Çıkma durumu: ağaç-tan, dağ-dan, Edirne-den, uzak-tan; Vasıta durumu: baş-la, kol-la, kürek-le, duyguları-y-la; Eşitlik durumu: aptal-ca, aylar-ca, gönlün-ce, para-ca; toplam 8 durum eki vardır* [Korkmaz, 2003: 23-25]. Bazı farkla ‘durum’ Doğan Aksan da kullanır: *Yalın durum: göz; Belirtme durumu: gözü; Yönelme durumu: göze; Kalma durumu: gözde; Çıkma durumu: gözden; Tamlayan durumu: gözün; Eşitlik durumu: paraca, boyca; Yön gösterme durumu: sonra, taşra; Araçlı durum: yayan, yazın, kışın gibi 9 hal eki olduğu kanaatindedir.* [Aksan, 2003-80]. Sıddık Akbayır ise 6 ek üzerinden İsim-hâl eki formülü ile konuya yaklaşmıştır: *İsmin -i hâli (Belirtme durum eki): ev-i, kim-i; İsmin -e hâli (Yönelme durum eki): nere-y-e, kim-e; İsmin -de hâli (Bulunma durum eki): nere-de, kim-de; İsmin -den hâli (Çıkma durum eki): nere-den, kim-den –чыгыш* [Akbayır, 2006:51-52]. Leyla Karahan hâlleri sentaktik boyutta inceleyerek *Yüklem, Yaklaşma, Bulunma, Uzaklaşma, Vasıta* gibi sıralar ve toplam 5 hâl üzerinde durmuştur [Karahan, 1999:41-43]. Bunun dışında bir çok araştırmacılar çalışmalarında *Yüklem, Yönelme; Bulunma; Uzaklaşma, Vasıta, Eşitlik, İlgi* veya *Yalın durum (eksiz); İlgi durumu: +(n)In; Yüklem durumu: +(y)I / +(n)I -; Yönelme durumu: +(y)A / +(n)A; Bulunma durumu: +DA; Ayrılma durumu: +DAN; Eşitlik durumu: +CA* gibi yaklaşımlara rastalamak mümkündür.

Böylece Türk Dilbiliminde hâl sistemindeki terim durumu aşağıdaki gibidir:

Yalın hâli için kullanılan terimler: *nominatife, mücerret: Yalın durum, yalın hâl, yalın sözcük, asıl, nominative (7 terim)*

Tamlayan hâli için kullanılan terimler: *Genitif hâli, ilgi hâli, ilgi durumu, kimin hâli, tamlayan durumu.(5 terim)*

Belirtme hâli için kullanılan terimler: *Akkuzatif hâli, belirtme durumu, yükleme hâli, yükleme durumu, kimi hâli, belirtili nesne ardılı, -i hâli, mef'ul-i bih (8 terim)*

Yönelme hâli için kullanılan terimler: *Datif hâli, yaklaşma hâli, yönelme ardılı, yönelme durumu, -e hâli, mef'ul-i ileyh. (6 terim).*

Bulunma hâli için kullanılan terimler: *Lokatif hâli, bulunma hâli, bulunma durumu, kimde hâli, kalma ardılı, -de hâli, ismin -de hâli, mef'ul-i fih (8 terim)*

Çıkma hâli için kullanılan terimler: *Ablatif hâli, ayrılma hâli, ayrılma durumu, çıkma ardılı, çıkma durumu, kimden hâli, uzaklaşma, -den hâli, ismin -den hâli, mef'ul-i anh (10 terim)*

Vasita hâli için kullanılan terimler: *İnstrumental hâli, vasita hâli, vasita durumu, araçlı durum, araç-birliktelik durumu, beraberlik hâli, bağlama ardılı, kimle hâli, -le hâli (9 terim).*

Eşitlik hâli için kullanılan terimler: *Ekvatif hâli, eşitlik hâli, eşitlik ardılı, eşitlik durumu, kimce hâli, -ce hâli (6 terim).*

Yön gösterme hâli için kullanılan terimler: *Direktif hâli, yön hâli, yön gösterme hâli, yön gösterme durumu (4 terim)*

Hâl eklerinin araştırılması, terim ve tanımlanması bakımından Azerbaycan dilinde de isimlerin çekim kategorisinin bir unsuru olup, isim isim grubu ve isimleşmiş sözcüklere eklenen ekleridir. Çağdaş Azerbaycan dilinin şekil ve anlamı açısından hâl sisteminin metodolojik bakımından netleşmesi, karmaşıklığın olmaması günümüz Azerbaycan Dil Kurumunun başarısı olarak nitelendirilebilir. 1924 ve 1944 yıllar arasında hazırlanan bilimsel veya uygulamalı kitaplara bakıldığında hâl ve çekimleme bakımından 9 [Türkçə sərf hərv, 1924:14-17], yalın hâli bir unsur olarak alınmasa da, onun açıklaması yapılmıştır [Çobanzada, Agazada, 1929:87-88], yedi unsurlu [Qrammatika. Birinci hissə, 1936:50], altı [Dəmirçizadə, Quliyev 1938:49-57], beşli, altılı [Cəferov, Abbasov, Quliyev: 1939:50-51 153] hâl çeitliliği göze çarpmaktadır. Tabii ki bu husus zaman içerisinde hâl eklerinin azalması veya çoğalmasından olmayıp, yukarıda da görüldüğü gibi metodolojik yaklaşımlarda görülen farklılıklar sebep olmuştur. Dilbilimci Şərqli "Sərf, nehv və 1er meseleler" adlı morfoloji, sentaks ve arkaizmaları ele aldığı makalesinde 4, 5, 6 ve 7 hâl olduğunu ispat etmeye çalışanların olduğundan bahseder. Nasib Asim 4lü, Kazmbek 7li, N.Nerimanov 7li [1899:29] hâl sisteminin olduğunu örneklerle tespit etmeyi başardığına değinir. Fakat bu duruma göre Bekir Çobanzade dilbilimdeki bu tür karmaşıklara son vermek gerektiğini, *-ca, -cə, mefulun məə; -la, -lə; -çün, -çun, -day, -dəy, -tək*, gibi ekleri diğer 5li ile işlev ve anlam bakımından kıyaslanamayacağını belirterek hal katogirisinin içinde bakmak 10 veya 15 şekilli hal sisteminin oluşacağına, mantıksız olduğuna değinmiş olması kitaplarında akademisyenler belirtmektedir [Çobanzada, Agazada, 1929:87-88]

Azerbaycan Dilinin Tarihi gelişim sürecine ait eserler, incelediğimizde hâl sisteminin XIV.yüzyılda bir gramatik sistem olarak şekil almış olduğunu görüyoruz. [Kazımov, 2014:72-96], Azerbaycan dilinde hâl ekleri gramatik ve mekanî olarak iki grupta incelenir: *Adlıq hal, Yiyəlik, Təsirlilik* halleri mekanî hüllere grubunda; *Yönlük, Yerlik, Çıkışlıq* halleri gramatik hülleri grubu mensuplarıdır.

Azerbaycan dilinin hal paradigması morfolojik belirtileri, yapısı, varyantları bakımından diğer oğuz grubu üyeleri olana Gagauz, Türkmen ve Türkiye Türkçesi ile yakındır.

Akademik Dilbilgisi kitaplarında hâl teriminin Azərbaycanca karşılığı ‘hal’ olup, çekimlemeye ‘hallanma’ terimi kullanılır. Sonuç olarak Çağdaş Azərbaycan Dilinde günümüzde kullanılan hâl sistemi için kullanılan terimler, hâllere göre çekimleme sırası bu şekildedir: 1. *Adlıq hal*, 2. *Yiyəlik hal*, 3. *Yönlük hal*, 4. *Təsirlük hal*, 5. *Yerlik hal*, 6. *Çıkışlıq hal*; Bu sıra G. Kazımov’a göre 1934 yılında Rus dilinin hâl sistemini çeviri yoluyla alınmıştır [2014:118]. Daha önceki dönemlerde Azərbaycancanın hal eklerinin sırası böyle olmuştur: 1. *Mucerrəd (nominativus)* eksiz, 2. *Muzafun (genitivus)* -ən, -in, -un, -nən, -nin/jin, -yn, 3. *Məf’ulun bih (accusativus)* -i, -u, -jə/-nə, -ji, -y, 4. *Məf’ulun ilejh (dativus)* -a, -ə, -ja, -jə, *Məf’ulun fih (locativus)* -ta, -də, -da, 5. *Məf’ulun ənh (exessivus)* -tan, -dən, -dan [Narimanov, 1929: 92]

Azərbaycan dilbiliminde hal eklerinin şəkil özelliği teorik açıdan da pratik dil uygulaması bakımından da incelenmiş olduğunu akademik yayınların içeriklerinden görülmektedir.

Sonuç olarak, karşılaştırılmakta olan Kırgız, Türk ve Azərbaycan Dillerinde hâl sistemi, ekleri, gramatik işlevi ve anlamı bakımından benzer olmasına rağmen bilimsel yaklaşım, metodolojik kaynaklar yönünde farklılıklar görülmektedir. Bu tür farklılıkların yer alması sebeplerinden biri araştırmacıların “Materialien Zur Morphologie Der Turkishen Sprachen” (Türk Dillerinin Morfolojisi) gibi ilk kaynaklarda gösterilen 14 çeşit hâl paradigmasının etkisi altında kalması ve terim ve normatif gramer çalışmalarının olmamasıdır/kıtlığıdır. İkinci faktör ise Çağdaş Kırgız ve Azərbaycan Dilbiliminin Sovyet Dilbilimi bünyesinde gelişmesi, Türkiye Türkçesinin TDK kapsamında daha çok Arab, Fars (Osmanlıca Dönemi) ve Batı Dilbilimlerinin etkisinde gelişmesidir. Hâl sisteminin unsurlarını sayısı, sırası bakımından farklılık göstermesi ise karşılaştırılmakta olan Türk Lehçelerinin tarihsel, coğrafik, siyasi konumuyla bağlı olduğu kanaatindeyiz.

REFERENCES

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове, Москва, 1972, с.139
2. Birgit Nilsson. Grammer Marking Semantics in Turkish. Stockholm: 1985: s.7
3. Сагынбаева Б. Азыркы түрк тилдериндеги морфологиялык парадигматика (Түрк жана кыргыз тилдери), Бишкек, 2006, б.53-77
4. Давлетов С., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили: Морфология. Фрунзе, 1980. б.63-64
5. Мəһəггəм Мəммədли. Azərbaycan dili şivələrinə ismin grammatik kategoriyaları. Bakı, Əlm, 2003, 264 s.4.
6. Megisero H. Institutiones linguae Turcicae libri quatuor. Lepzig, 1612. 340, с. 12-26
7. К.Тыныстанов Қырғыз тилин морфологиясы / Кыргыз тилинин морфологиясы 1934 б.43
8. Х. Карасаев Семантика падежей в киргизсом языке. Труды ИЯЛИ АН СССР. -1944, вып. I. с. 5-53
9. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги сөз өзгөртүү системасы. Фрунзе, 1957.
10. Турсунов А. “Кыргыз тилиндеги грамматикалык жөндөмөлөр. -Китепте: кыргыз тилинин грамматикасынын жана лексикасынын очерктери. Фрунзе, 1965.)
11. Абдувалиев И. Кыргыз тили: морфология боюнча лекциялар курсу аттуу Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу куралы. -Бишкек , 2003, б. 11-30.
12. Чоробаева Н.А. Сопоставительная типология имен существительных кыргызского, русского и английского языков, Вестник НГУ, 2000. №1, с.128-134.
13. Садыков Т., Сагынбаева Б. Кыргыз жана түрк салыштырма грамматикасынын негиздери. - Б., 2010

14. Lüvimov K. Türkçede ismin kaç hali var?, TD, 1959
15. Alkayış F. Türkçenin Hal ekleri ve fiil kiplerinde çok terimlilik sorunu//Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org. Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Güz-2012 Cilt:11 Sayı:42.
16. Gülsel Sev Tarihi Türk lehçelerinde hal ekleri, I.Baskı, Ankara: 2007
17. Türkçə sərf hərv.: Вақъ, 1924. s. 14-17
18. Çobanzada B., Agazada F. Turq Grameri. Вақъ,:Azərneşr, 1929 s.87-884
19. Qrammatika. Birinci hissə. Вақъ, 1936, s.46-50
20. Dəmirçizadə Ə., Quliyev D. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Birinci hissə. Bakı, 1938, s. 49-57
21. Cəferov S., Abbasov Ə., Quliyev D. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Birinci hissə. Bakı, 1939, s. 50-51
22. Şərqli. Sərf, nəhv və ıer meseleleri//Maarif işçisi. – Вақъ, 1925, № 12.18
23. Нариманов Н. Самоучитель татарского языка для русских. Баку,1899, s.29
24. Kazımov Q. Müasır Azərbaycan dili. Morfolojiya. Bakı, 2014. s.72-96
25. Rasanen M., Materialien zur Morphologie der turkischen Sprachen, [Текст] -Helsinki, 1957, (StO, XXI), c. 50.